

ILLIK URUSH-JANNA D'ARK

Boborahimov Shoxruh Innoyatillo o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.

Tel: +998 885323020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793360>

Annotatsiya: O'rta asrlarda G'arbiy Yevropaning eng yirik davlatlaridan hisoblangan Fransiya va Angliya bu davrlarda markazlashish sharoitida turgan edi. Ular o'rtasida hududiy, iqtisodiy kelishmovchiliklar mavjud bo'lib, bu keyinchalik ingliz monarxiyasining sulolaviy davosi bahonasida boshlangan yuz yillik urushga olib keldi. Ushu " Yuz yillik urush-Janna d'Ark " nomli maqolada manashu yuz yillik urush davomida bo'lgan voqealar va urushni ayni burulish pallasida xalq qahramoni sifatida maydonga chiqqan jasur qiz Janna d'Ark haqidagi voqealar batafsil yoritilib o'tilgan. U o'zining jasur, matonatlik bo'lganligi sababli ham hamon insoniyat tilidan tushurmay madh etib kelinmoqda.

Kalit so'z: Flandriya, Orlean, Orlean qizi, Filipp IV, Karl VI, Sena, monarxiya, Janna d'Ark, Domremi, Dyuran Laksar, Jon Dorn, Kashon.

O'rta asrlarda Fransiya va Angliya o'rtasidagi uzoq davom etgan mojaroning yakuniy va eng og'ir bosqichi Yuz yillik urush (1337-1453) bo'ldi. Fransuzlarning ko'lab hududi inglizlarning qo'lida uzoq muddat bo'lishi faqat ishlab chiqarish va savdoning qisqarishigina emas, aholi sonining kamayishiga ham olib keladi. Harbiy mojarolarni keltirib chiqargan ziddiyat o'choqlaridan biri ingliz qirollarining ota meros- Akvitaniya, ayniqsa uning g'arbiy qismi Giena bo'lgan. Markazlashayotgan Fransiya qirolligi uchun inglizlarning Gienadan uzul-kesil chiqarib yuborish muhim bo'lsa, Angliya aksincha, faqat Akvitaniyani saqlab qolish emas, balki XIII asrda qit'ada qo'ldan ketgan yerlarni qaytarishni o'zining bosh maqsadi deb bilgan.

Yuz yillik urush ingliz monarxiyasining sulolaviy davosi bahonasida boshlanib, shu tahlit davom etdi. Fransiya qiroli Filipp IV ning o'g'illaridan so'nggisi merosxo'r qoldirmasdan 13w8-yil vafot etdi. Angliya qiroli Eduard III Filipp IV ning qizidan nabirasi sifatida Fransiya taxtiga o'z davosini e'lon qiladi. Fransiyada esa Xoldvig davridan qolgan yer-mulkni, tojni faqat erkak merosxo'rga qoldirish mumkinligi haqidagi qonunni ro'kach qilib, " Sali haqiqati " ga asosan, Eduard III ning talabini rad etishadi. Toj-taxt Kapetinglarning yon shox vakili Filipp VI Valuaga (1328-1350) beriladi. Bu vaziyatda Eduard III o'z huquqini qurol yo'li bilan amalga oshirishga qaror qiladi. Harbiy mojaro Yevropa qit'asidagi eng yirik urushga aylanib, unga turli ittifoqlar siyosiy kuchlar va mamlakatlar: Angliya tomonida Germaniya, Flandriya, Aragon va Portugaliya;

Fransiya tomonidan - Kastiliya, Shotlandiya va papalik jalb etiladi. Urushda ishtirok etgan mamlakatlar ichki taraqqiyoti bilan bog'liq qator davlatlar va birlashmalarining Fransiya va Angliya, Angliya va Shotlandiya, Fransiya va Flandriya, Kastiliya va Aragonning hududiy chegaralanish masalasi ham qo'yilgan. Angliya uchun u o'z tarkibiga turli xalqlarni kiritgan unversal davlat tashkil etish masalasiga, Fransiya uchun esa, mustaqil davlat tarkibida saqlanib qolish muammosiga aylandi. [1] (1)

Yuz yillik urush jang harakati juda sekillik bilan bordi. Urush rasmiy suratda 1337-yil boshlanadi. Flanfiriya va u bilan qoshni Baraband Angliya tomoniga o'tdilar. Flandriya grafi fransuz koroli tomoniga qochib o'tdi. Urush to'xtab-to'xtab yuz yildan ortiq davom etib, unda ko'plab jang to'qnashuvlar, qo'zg'olonlar bo'lib o'tdi va buning natijasida xalq holdan toydi. Fransuzlar janglarda asosan mag'lubiyatga uchiradi. Ingliz qiroli Genrix V qulay vaziyatdan foydalanishga qaror berib, 1415-yilda yana urush harakatlarini boshlab yubordi. U o'sha zamonda g'oyat katta hisoblangan 600 ming kishilik qo'shin, Sena daryosi mansabiga kelib tushdi. Fransuz hukumati 100ming kishilik lashkar to'pladi, lekin uning harbiy mahorati g'oyat past edi. 1415-yilning kuzida ibgliz qo'shinlari bilan fransuz qo'shinlari Azinkurga (Pikardiyaga) yaqin joyda to'qnashganda fransuzlar yana qattiq mag'lubiyatga uchiradilar. Inglizlar deyarli Parijga yaqinlashib qoldilar va gersog Burgundiskiyning ko'magida Karl VI hukumatiga juda tahqirli sulh shartnomalarini qabul qilishga majbur etdilar. 1420-yilgi Trua shartnomasiga ko'ra, Wngliya bilan Fransiya umumiy korol qo'l ostida bitta korollikka birlashdilar. Karl VI vafot etgandan keyin tez orada uning qizi Yekaterinanaga uylangan Genrix V har ikkala mamlakatning koroli bo'lishi kerak edi. 1422-yil avgust oyi oxirida Genrix V 36 yoshida to'satdan qazo qildi. Shu yilning oktyabrida fransuz korolligi tarafdori bo'lgan Burgundiskiy ham to'satdan vafot etdi. Genrix V bilan Yekaterinaning 10 oylik o'g'li Genrix VI Angliya va Fransiyaning koroli deb e'lon qilindi. Luara daryosinong janubidagi kichkina Burj shahri bir necha yilgacha Karl VII (o'zini fransuzlar qiroli deb e'lon qilgan) poytaxti bo'lib qoldi. Fransiyaning shimoli va janubi ikki raqib mamlakatga aylanib qoldi. 1428-yil inglizlar Orleanni qamal qilmoqchi bo'ldilar. Agar Orlean olinsa, inglizlarning Fransiya janubiga yanada hujum qilisha yo'l ochilgan bo'lar edi. [2] (2)

O'z manfaatlarini ko'zlagan Burgundiya, Bretan gersogliklari inglizlar tomoniga o'tib ketgan bir paytda, oddiy xalq ko'tarilib bosqinchilarga qarshi partizanlik urushi boshlanadi. Xuddi mana shunday Fransiya uchun hayot-mamot davrida tarix sahnasiga Janna d Ark chiqadi. Janna d Ark 1412 yili Shampan va

Lotaringiya chegarasidagi Domremi qishlog'ida Jon Dorn degan dehqon oilasida tug'ilgan. 1429-yilning yanvar oyida Janna amakisi Dyuran Laksar bilan uydan qochib chiqib, inglizlarga qarshi kurashayotgan fransuz armiyasiga kelib qo'shiladilar. Bu yerda Janna uni taxt vorisi Karl huzuriga kuzatib qoyishlarini so'raydi va faqatgina u Fransiyaning ozod qilib, qirolga toj kiydira olishini aytadi. 1429 yilning martida Karl VII ning qasrlaridan birida uni qirol qabul qiladi. U ritsarlik qurol-aslahasini taqib, otda qo'shinni aylanib chiqib, Orlean yonida urush harakatlarini boshlashga da'vat etadi. Janna fransuz qo'shini ichida intizomni ko'tarishga chaqirdi va dushman bilan kurashda o'zi katta pahlavonlik ko'rsatdi. Orlean 1429 yilning 5 mayida ozod qilindi va Jannani «Orlean qizi» deb atashdi.3

To'g'ri his-tuyg'ularga amal qilgan Janna tez orada Karlga Reyms shahrida toj kiyish marosimini o'tkazishga maslahat berdi. Karl bu maslahatni qabul qildi. Karl VII ning toj kiyish marosimi muvaffaqiyatli o'tdi va bu Fransiyaning qonuniy koroli bolgan Karlning obro' e'tiborini darhol ko'tardi. So'ngra Janna d'Ark urush harakatlarini tezlashtirish va Parij tomonga yurish qilishni qattiq turib korolga taklif qildi. Ammo Orlean to'dasi bu ishni paysalga sola boshladi. Dehqon qizning maslahatlariga quloq soldilar-u, lekin bu maslahatlar bajarilmadi. Unga hatto o'zini xavfga soluvchi mayda-mayda harbiy operatsiyalarni bajarish topshirildi. Shunday operatsiyalarning birida (Kompen shahrini mudofaa qilish paytida) burgundiyaliklar Jannani asr qilib olib so'ngra uni katta aqchaga inglizlar qo'liga topshirdi. [4](2)

Yepiskop Kashon boshchiligidagi sud Jannani afsungarlikda ayblaydi. Karl VII Jannani o'limdan qutqazishni xayoliga ham keltirmaydi. Tribunal tomonidan dahriylikda ayblangan Janna d'Ark 1431 yilning 30 mayida Ruan shahri markaziy maydonida gulxanda yoqib yuboriladi. Inglizlar Jannani inkvizitsiya yordamida o'ldirishdi, lekin uning g'oyasini yo'q qila olmadilar. Janna yoqilgan joyda o'rnatilgan oq but bugunga qadar ham mavjud.[5] (3)

Janna d'Ark vafot etsa ham uning vatanparvarlik ishi o'z samarasini berdi. Ayni payyda go'dak korol davrida va harbiy muvaffaqiyatsizliklar sharoitida inglizlar lagerida feodallarning ayrim to'dalari o'rtasida ichki kurash tobora ko'proq keskinlashib bordi. 1435-yilda gersog Burgundskiy ingliz-fransuz to'dasi bilan tuzgan ittifoqini bekor qildi. 1436-yilda Karl VII Prijga kirib keldi. 40-yillarda inglizlardan Giena va Normandiya batamom qaytarib olindi. Ular qo'lida birgina Kale porti qoldi. Garchi urushuvchi tomonlar o'rtasida rasmiy sulh shartnomasi tuzilmagan bo'lsa ham lekin Yuz yillik urush 1453-yilda to'xtadi. Shu tariqa urush tugadi. [6] (2)

Xulosa

O'rta asrlarda Angliya va Fransiya davlatlari o'rtasida yuz bergan yuz yillik urush tanaffuslar bilan yuz yildan ko'p davom etdi. Urush Fransiyaning ko'plab shaharlari vayron bo'ldi, davlatning janubi bilan shimoli o'rtasida anchagacha savdo-sotiq ham olib borilmadi bir tomondan urush Fransiyaning markazlashuviga turtki bo'ldi. Urushda fransuzlarning ko'p bora mag'lubiyatidan so'ng xalq ommasidan Janna d'Ark maydonga chiqdi. Qiz bola bo'lishiga qaramay 17 yoshida jangda katta muvaffaqiyatlarga erishib "Orlean qizi" degan nomga ega bo'ldi. Shu sababli inglizlarning ayyorligi tufayli ularning qurboni bo'ldi. Uning halok bo'lishi keyingi janglarda xalqni uyg'otib g'alaba bayrog'iga aylandi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. T.O'.Salimov "Jahon tarixi". T.; -2014
2. Semyonov "O'rta asrlar tarixi". T.; 1973
3. T. Douglas Murray "Jeanne D'Ark". New York.; 1902

